

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE E EXECUÇÃO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS EM EQUIPAMENTOS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 04/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10779296

Adrielle Xavier Carvalho

RESUMO

A manutenção preventiva também visa à melhoria na qualidade dos produtos e segurança no meio operacional, pois, um equipamento que realizou a manutenção estar apto a ser manuseado e com baixo risco de acidentes devido a falhas mecânicas. A mesma é realizada de maneira a ser programada, na qual permite um controle de custos com peças, que são previamente relacionadas nos planos de manutenção, evitando assim gastos excedentes com peças sobressalentes que não deveriam ser compradas no momento. Portanto, a manutenção preventiva quando realizada da forma correta e com planos de manutenção e intervalos determinados, tem sido o cargo chefe nas organizações quando a questão é redução de custos, qualidade no produto e segurança operacional, aumentando assim a vida útil dos equipamentos e componentes em operação. O objetivo deste trabalho é a conscientização da importância e relevância da manutenção preventiva nos equipamentos mecânicos-motores na indústria de maneira geral

mostrando que alguns acidentes podem ser prevenidos através de um PCM.

Palavras-chave: Manutenção; planos de manutenção; PCM; Planejamento da manutenção; Manutenção preventiva.

1. INTRODUÇÃO

A manutenção sofreu evolução ao longo do tempo, sendo que a primeira manutenção que surgiu na indústria foi a corretiva, na qual o equipamento sofria intervenção a partir de sua parada brusca por quebra de componentes. A manutenção preventiva também visa à melhoria na qualidade dos produtos e segurança no meio operacional, pois, um equipamento que realizou a manutenção está apto a ser manuseado e com baixo risco de acidentes devido a falhas mecânicas. Portanto, há um questionamento evidente, descrito abaixo:

Como evitar altos custos em peças e interrupção em linhas de produção através do controle e execução das manutenções preventivas nos equipamentos? Entretanto, o objetivo geral desta monografia é demonstrar a efetiva importância da realização da manutenção para o meio empresarial, através do PCM (Planejamento e controle da manutenção) que irá ser voltado para a manutenção preventiva dos equipamentos. Para conseguir obtê-lo faz-se necessário apurar os seguintes pontos: Relatar a história e tipos de manutenções; Realizar pesquisa sobre como a manutenção preventiva; Demonstrar a importância do PCM e dos planos de manutenção para os equipamentos.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 HISTÓRIA E TIPOS DE MANUTENÇÕES

As atividades de manutenção serviram para evitar as degradações nos equipamentos, que são causadas pelo desgaste natural do uso. A

degradação pode se manifestada em diversas formas, desde aparências até perda de desempenho e paradas de produção, na fabricação de má qualidade dos produtos e poluição ambiental (CARVALHO et al., 2009).

2.1.1 HISTÓRIA DA MANUTENÇÃO

A manutenção sempre existiu, porém, ficou conhecida pelo nome de manutenção, por volta do século XVI na Europa, devido ao surgimento do primeiro relógio mecânico, quando surgiram os primeiros técnicos e montadores. A evolução da manutenção deu-se por conta da necessidade de melhorias no processo produtivo das empresas, conforme abaixo:

A primeira geração abrangeu os anos antes da Segunda Guerra Mundial, sendo que as empresas não tinham suporte para mecanizações sofisticadas, e com equipamentos, em sua maioria, estavam dimensionados de maneira incorreta. Segundo Kardec e Nascif (2009), conseqüentemente, não era necessária uma manutenção sistematizada; apenas serviços de limpeza, lubrificação e reparo após a quebra, ou seja, a manutenção era fundamentalmente corretiva.

A segunda geração começa por volta da Segunda Guerra Mundial até os anos 1960. Então, houve o movimento de mecanização, e a necessidade de maior disponibilidade, confiabilidade e produtividade dos equipamentos. Conforme Kardec e Nascif (2009), a indústria estava bastante dependente do bom funcionamento das máquinas. Isto levou à ideia de que falhas dos equipamentos poderiam e deveriam ser evitadas, o que resultou no conceito de manutenção preventiva.

Segundo Kardec e Nascif (2009), as falhas provocam conseqüências, cada vez maiores para a segurança e o meio ambiente, no qual os padrões de exigências destas áreas estão aumentando de maneira acelerada. Nesta terceira geração, reforçou-se o conceito da manutenção preditiva.

Na quarta geração existe solidificação dos conceitos e práticas da Engenharia de manutenção, que se baseia nas três maiores justificativas de sua existência, na confiabilidade, disponibilidade e manutenibilidade, visando melhorar o desempenho dos equipamentos. (KARDEC e NASCIF, 2009).

2.1.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO

As manutenções são divididas, conforme a realização dos procedimentos em equipamentos em geral. Os diversos tipos de manutenções são diferenciadas pela forma que foi realizado as intervenções no equipamento.

2.1.2.1 Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva é realizada quando ocorre a falha do equipamento, ou seja, é uma manutenção, chamada, de emergencial. Sendo dividida em duas classificações: não planejada e planejada.

A manutenção corretiva planejada é caracterizada pela correção de uma falha esperada, ou seja, a corretiva planejada trabalha em conjunto com a manutenção preditiva, que analisa a intervenção através da condição do equipamento, por meio do monitoramento (KARDEC e NASCIF, 2009). Segundo Kardec e Nascif (2009) explicam que a manutenção corretiva não planejada é um fato que já ocorreu e sua correção foi realizada de maneira aleatória, não há tempo para a preparação dos serviços pela equipe de PCM, com isso, geram altos custos, perda de produção e qualidade, custos indiretos de manutenção, e ainda, podendo acarretar em danos maiores ao equipamento.

2.1.2.2 Manutenção Preventiva

Para que haja a maximização os lucros, ganho de mercado e aumento da competitividade nos setores. Entretanto, para que isso venha ocorrer é necessário garantir a disponibilidade e produtividade dos equipamentos.

Com isso, dar-se início ao uso da manutenção, com o passar dos anos foi evoluindo até chegar à manutenção preventiva.

As paradas dos equipamentos, em plantas indústrias, são vistas de forma preocupante para a produção. Com as paradas não programadas acarreta em vários em dificuldades, tais como: atraso na produção falta de confiabilidade nos equipamentos, elevados custos de peças, etc. Sendo os principais objetivos das empresas e manutenção preventiva: reduzir custos operacionais, qualidade nos produtos, redução de acidentes de trabalho e preservação do meio ambiente (AURAS e MORO, 2014).

2.1.2.3 Manutenção Preditiva

Segundo Kardec e Nascif (2009, p. 45) “manutenção Preditiva privilegia a disponibilidade à medida que não promove a intervenção nos equipamentos ou sistemas, pois as medições e verificações são efetuadas com o equipamento produzindo”. Para realizar a manutenção preditiva torna-se necessário mudar toda a filosofia de atuação da equipe de trabalho. É preciso, antes de tudo, capacitar uma equipe em manutenção preditiva e orientar todo o pessoal por meio de treinamentos específicos.

2.1.2.4 Manutenção Detectiva

A manutenção detectiva realiza verificações no sistema, que são feitas por pessoas aptas, sem tirá-lo de operação, sendo capaz de fazer a detecção falhas “escondidas”, e podendo corrigir a situação com o sistema em operação (KARDEC e NASCIF, 2009).

2.1.2.5 Engenharia de manutenção

Para Costa (2013), com o aparecimento da preventiva e preditiva, a engenharia de manutenção foi considerada um rompimento na ideologia em virtude das mudanças das atividades e por abranger uma política de melhoria contínua. De acordo com Kardec e Nascif (2009), este tipo de manutenção predetermina análises e melhorias que utilizam os dados

que são colhidos e armazenados pelo sistema de preditiva. Para que seja aumentada a confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade e segurança, eliminando problemas crônicos nos equipamentos.

2.2 A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Segundo o autor Monchy (1987, p. 3), “o termo manutenção tem sua origem no vocábulo militar, cujo sentido era manter nas unidades de combate o efetivo e o material num nível constante de aceitação”. Com isso, a manutenção tem como a missão primordial garantir a disponibilidade e eficiência dos equipamentos de modo a atender as necessidades da linha de produção. Para que fosse atingido deve-se prestar serviços que tivessem confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custo adequado (CARVALHO et al., 2009).

Segundo Kardec e Nascif (2009) o conceito de falha é a diminuição em parte ou total da eficiência, desempenho ou capacidade do equipamento em operação. Segundo Nancabú (2011, p. 23), para os sistemas de produção as falhas acarretam em: “atraso de produção, trabalho extra, ineficiência, desperdício de investimento, horas extras; uma série de prejuízos que podem ser traduzidos em unidades monetárias, através do custo que, na maioria das vezes não atinge os clientes”.

Segundo Xenos (1998), certas falhas nos equipamentos não são ocasionadas de maneira aleatória ou de repente, elas vão crescendo na medida em que passa o tempo, e não são solucionadas ou detectadas, não sendo, em sua maioria, oriundas de mal estado de conservação ou máquinas antigas. Para Kardec e Nascif (2009) as falhas são diminuição parcial ou total do sistema ou componente do equipamento, prejudicando seu desempenho. Para que houvesse uma manutenção efetiva e com cronogramas de manutenções, surgiu a manutenção preventiva, na qual, veio com o intuito de proporcionar a empresa uma maior confiabilidade referente à operação do equipamento, minimizar os atrasos da produção

e acidentes causados por falhas, seja em formas de quebras precoces e/ou gastos altos com peças de reposição.

Segundo Nancabú (2011) a manutenção preventiva tem importância pelo fato de que os equipamentos estão propícios a falhas e que tais falhas ocasionam em consequências, muitas vezes, de grande porte, como em toda cadeia produtiva. A manutenção preventiva é a etapa inicial de uma manutenção planejada, e que segue uma linha padrão previamente esquematizado. Na qual, estabelece paradas com intervalos programados, que assegura ao funcionamento “perfeito” da máquina por um dado tempo.

2.3 IMPORTÂNCIA DO PCM E DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS

Conforme Carvalho et al (2009, p. 34): “PCM é o conjunto de ações para preparar, programar, verificar o resultado da execução das tarefas de manutenção contra valores preestabelecidos e adotar medidas de correção de desvios para a consecução dos objetivos e da missão da empresa”.

Segundo Carvalho et al (2009) o planejamento e controle de manutenção (PCM) teve o seu surgimento na segunda geração da manutenção, com o crescimento gradativo no que se refere as organizações das tarefas e controle dos serviços relacionados a manutenção.

Sendo assim, a manutenção preventiva é executada através do plano de manutenção, que é um conjunto de tarefas que devem ser realizados durante a manutenção, esses itens são pré-estabelecidos pelos fabricantes dos equipamentos ou a equipe de PCM (Planejamento e Controle de Manutenção) e utilizam as OS (ordem de serviço) para que sejam executadas pelos mantenedores. Com os planos de manutenções a vida útil de cada componente é levada em consideração, fornecendo intervalos de manutenções estipulados de acordo com o uso severo ou normal do equipamento.

A criação do plano de manutenção preventiva tem a finalidade de assegurar a execução de atividades que prolonguem a vida útil dos equipamentos, e melhore o desempenho operacional. O plano de manutenção preventiva tem a função de gerar tarefas com intervalos ideais que serão passadas através do PCM no formato de ordens de serviço automáticas para serem executadas (VIANA, 2014). As ordens de serviços (OS) são instruções escritas que são entregues aos mantenedores por meio de documento físico (papel) ou eletrônico para que sejam executadas as tarefas da manutenção preventiva. Para que sejam realizadas as OS é necessário que tenham efetuado a criação do plano de manutenção do equipamento.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Devido aos altos custos, acidentes causados pelas quebras e paradas imprevistas nas linhas de produção perceberam-se a necessidade da criação de uma manutenção prévia. Então, sobreveio a manutenção preventiva para auxiliar as empresas a alcançar os objetivos operacionais por meio da eficácia dos equipamentos. Segundo Lafraia (2001) afirma que a manutenção preventiva compromete de forma direta a confiabilidade de um equipamento, fazendo com que a índice de falhas, também chamado de taxas de falhas, diminua ao longo do tempo de operação da máquina. Desta maneira, para que possamos aumentar a produção ao longo dos anos, deve ser buscado que o equipamento esta disponível para operação e que tenha uma taxa de demanda em torno de 100% de sua utilização.

Ao analisar o tema proposto neste artigo e os materiais usados como embasamento, entende-se que o planejamento preventivo deve ser estudado e implementado de forma escalonada dentro de uma empresa. Segundo Costa (2013) é necessário que ocorra o planejamento da manutenção, para que sejam administrado de maneira correta as diversas diretrizes que envolvem a gestão da manutenção, tais como: planejamento de compras de insumo e dimensionamento de peças no

estoque, com o intuito de evitar a parada da linha de produção para realizar manutenção preventiva e não ter insumo para tal feito.

4 METODOLOGIA

A pesquisa foi baseada numa revisão da literatura nacional e internacional envolvendo a manutenção preventiva de matérias já existentes em livros, internet e monografias, desde a história até a importância dos planos de manutenção. Com isso, foram evidenciados no trabalho os benefícios da manutenção preventiva. As monografias e livros foram acessados com bases de dados da CEFETSC, Universidade Vale do Rio, Universidade Federal de Juiz de Fora, Editora Qualitymark, Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra (UC) e Editora EDG. Foram utilizadas monografias no intervalo de período 2009 á 2013, sendo duas nacionais e um internacional.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A manutenção preventiva também visa à melhoria na qualidade dos produtos e segurança no meio operacional, pois, um equipamento que realizou a manutenção estar apto a ser manuseado e com baixo risco de acidentes devido a falhas mecânicas. A mesma é realizada de maneira a ser programada, na qual permite um controle de custos com peças, que são previamente relacionadas nos planos de manutenção, evitando assim gastos excedentes com peças sobressalentes que não deveriam ser compradas no momento.

Portanto, a manutenção preventiva quando realizada da forma correta e com planos de manutenção e intervalos determinados, tem sido o cargo chefe nas organizações quando a questão é redução de custos, qualidade no produto e segurança operacional, aumentando assim a vida útil dos equipamentos e componentes em operação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A manutenção é de extrema importância dentro de uma empresa, pois, é através da manutenção que podemos beneficiar a máquina, prolongando a vida útil e obtendo uma maior disponibilidade. Quando surgiu a primeira manutenção, chamada de corretiva, as paradas eram constantes e tinha altos custos com peças. Para que fosse evitado a custos excedentes e trazer maiores lucros, criou a preventiva, que estipula intervalos pré-estabelecidos para poder parar as máquinas e realizar trocas necessárias.

O PCM surge como organizadores e controladores para execução das etapas da manutenção preventiva, pois, é a partir do conhecimento da equipe de PCM que são desenvolvidos os planos de manutenção, que por sua vez levam em consideração a vida útil de cada componente, fornecendo intervalos de manutenções estipulados de acordo com o uso severo ou normal do equipamento. O PCM tem a função de garantir a minimização das falhas, a confiabilidade e segurança de operação do equipamento, para que não ocorram quebras de componentes ou paradas na produção.

Para trabalhos futuros recomenda-se que seja realizado uma pesquisa de maior extensão sobre as causas das falhas nos equipamentos, e que aborde um estudo de caso tratando de implementação de planos de manutenção preventiva dentro de indústrias.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AURAS, A. P.; MORO, N. **Introdução à Gestão da Manutenção**. Disponível em: <<http://norbertocefetsc.pro.br/elm/wp-content/uploads/2014/12/manutencao.pdf>>. (Acessado em 01 de JULHO de 2022).

CARVALHO, André Moreira de; et al. **Implantação de Sistema Informatizado para Planejamento e Controle da Manutenção – Empresa**. 2009. 91f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em

Tecnologia em Manutenção Industrial). Universidade Vale Do Rio, Governador Valadares, 2009.

COSTA, Mariana de Almeida. **Gestão estratégica da Manutenção:** uma oportunidade para melhorar o resultado operacional. 2013. 103f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013.

KARDEC, Alan; NASCIF Júlio. **Manutenção:** função estratégica. 3.ed. Rio de Janeiro: Ed. Qualitymark, 2009.

LAFRAIA, J. R. B. **Manual de confiabilidade, manutenibilidade e disponibilidade.** Rio de Janeiro. Editora Qualitymark Ltda, 2001, 388p.

NANCABÚ, P. **Procedimento para Manutenção Preventiva na Empresa de Resíduos Sólidos Urbanos do Centro “ERSUC”.** 2011. 69f. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial) – Departamento de Engenharia Mecânica – Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (UC), Coimbra, Portugal, 2011.

VIANA, H. R. G. **PCM:** Planejamento e Controle da Manutenção. 1. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2014.

XENOS, Harilaus G. **Gerenciando a Manutenção Produtiva:** O Caminho para Eliminar Falhas nos Equipamentos e Aumentar a Produtividade. 1.ed. Rio de Janeiro: EDG, 1998.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil